

«TEXNIK SOHA YO‘NALISHI TALABALARIGA CHET TILINI O‘QITISHNING MUAMMOLARI VA TAHLILIIY YECHIMLARI»

Abduraxmonova Zebo Yuldosheva¹, Inog‘omjonova Robiya Rustamjon qizi²

¹Dotsent v.b., Toshkent davlat transport universiteti,

²3-bosqich talaba, Toshkent davlat transport universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550806>

Annotatsiya. Mazkur maqolada texnik soha yo‘nalishidagi talabalariga chet tilini o‘qitishda duch kelinayotgan asosiy muammolar va ularga tahliliiy yechimlar ko‘rib chiqiladi. Maqola, texnik soha talabalariga uchun chet tili o‘qitishning samarali metodlarini ishlab chiqishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: o‘qitish metodlari, texnik soha, muammo, amaliyotga qo‘llash, talaba.

Annotation. This article examines the main problems faced in teaching foreign languages to students in technical fields and provides analytical solutions. The article offers scientific and practical recommendations for developing effective methods for teaching foreign languages to students in technical fields.

Keywords: methods of teaching, technical branch, problem, use in practice, student

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при обучении иностранному языку студентов технических специальностей, и даются аналитические решения для них. В статье представлены научно-практические рекомендации, направленные на разработку эффективной методики обучения иностранному языку студентов технических специальностей.

Ключевые слова: методы обучения, техническая область, проблема, использовать на практике, студент.

Ilm yo‘li har doim ancha mehnat talab qiladigan jarayon hisoblangan. Chet tilini o‘qitish va o‘rganish ham shular jumlasidandir. Biz bir necha yillardan beri bu borada o‘z tajribalarimiz, fikr-mulohazalarimiz, takliflarimiz yuzasidan bir-birimiz bilan o‘rtoqlashib kelamiz va shular orqali muammolarga yechim topa olamiz. Chet tilini o‘qitish va o‘rganish usullari yildan yilga takomillashib borayotgan bo‘lsada, bu sohada hali mamlakatimizda, xususan nofilologik oliy ta‘lim muassasalarida yetarlicha kamchilik va muammolar mavjud. Albatta buning o‘ziga yarasha sabablari bor. Men bugun o‘z pedagogik tajribam asosida ushbu mavzu yuzasidan tahliliiy va tanqidiy fikr-mulohazalarim, takliflarimni aytib o‘tmoqchiman. Bugungi kunda chet tilini nofilologik oliy o‘quv yurtlarida o‘qitishning bir qancha muammolari mavjud jumladan:

- talabalar uchun chet tilining amaliy ahamiyatini tushunmaslik, ya‘ni soha yo‘nalishlardagi talabalar ko‘pincha chet tili o‘rganishni keraksiz deb hisoblashlari mumkin, chunki ularning asosiy maqsadi o‘z sohasi bilimlarini egallashdir. Bu holat xorijiy tilni o‘rganishga motivatsiya yo‘qligiga olib kelishi mumkin.

- xorijiy tildagi texnik atamalarni o‘zlashtirishdagi qiyinchiliklar, aniqrog‘i texnik yo‘nalishdagi talabalarga xorijiy tilni o‘rgatishda eng katta qiyinchiliklardan biri – bu o‘rganilayotgan tildagi murakkab texnik atamalarni o‘zlashtirishdir. Talabalar bu atamalarni

faqat o'z sohalariga nisbatan bilishadi va umumiy til ko'nikmalariga e'tibor bermasliklari mumkin.

- o'qituvchilarning soha terminologiyasi bo'yicha bilimlarining yetishmasligi, texnik sohalarda o'qituvchilar ko'pincha o'z sohalariga xos bo'lgan terminologiya va amaliyotdan xabarsiz bo'lishi mumkin, bu esa talabalarga yaxshi ta'lim berishga to'sqinlik qiladi.

- talabalarining xorijiy tilni o'rganishga bo'lgan qiziqishining pasayishi, ya'ni texnik yo'nalishdagi talabalar ko'pincha amaliy ko'nikmalarni egallashga e'tibor qaratishadi, bu esa xorijiy tilni o'rganishga bo'lgan qiziqishni kamaytiradi.

- tilni o'rganish uchun vaqtning cheklanganligi, bu soha yo'nalishlardagi talabalar o'z mutaxassisliklariga ko'proq vaqt ajratishadi, bu esa xorijiy tilni o'rganishga zarur vaqtni ajratish imkonini kamaytiradi.

- yozma va og'zaki nutqni o'rganishdagi qiyinchiliklar, nomutaxassis talabalar ko'pincha faqat yozma nutqni rivojlantirishga e'tibor berishadi, ammo og'zaki nutq (muloqot, taqdimot qilish) ko'nikmalarini rivojlantirishda qiyinchiliklar yuzaga keladi.

- o'qitish materiallarining texnik xususiyatlaridan foydalanishda kamchiliklar, gap shundaki texnik soha bo'yicha chet tilidagi o'quv materiallarining cheklanganligi yoki ular talabalar ehtiyojlarini to'liq qamrab olmasligi mumkin.

Yuqoridagi kabi muammolardan yana bir nechtasini sanash mumkin, albatta muammo bor joyda yechim ham topiladi, ammo yechimni har kim o'z qarashidan, imkoniyatidan kelib chiqib hal qilishga harakat qiladi, lekin bu ta'lim muammosi birgalikda yechilishi va ahamiyat qaratilishi kerak bo'lgan masalalardan biridir. Chet tilini o'rgatishning ahamiyatini tushuntiruvchi darsliklar va kurslar yaratish lozim. Masalan, ingliz tili texnik sohalarda, ilmiy maqolalar yozish, texnik hisobotlarni tayyorlash, xalqaro konferensiyalarda ishtirok etish, mutaxassislik sohasida muloqot qilish kabi amaliy faoliyatlarda qanday foydalanuvchi imkoniyatlar yaratishini ko'rsatish zarur. Bu talabalarni tilni o'rganishga rag'batlantiradi.

Darsliklar va o'quv materiallari faqat umumiy tilni o'rgatish bilan cheklanmasdan, balki o'quvchilarni o'z sohalariga mos texnik atamalar bilan tanishtirish zarur. Misol uchun, "Ingliz tili muhandislik uchun", "Ingliz tili IT sohasi uchun" yoki "Ingliz tili tibbiyot uchun" kabi maxsus kurslar, o'quv dasturlari va darsliklar ishlab chiqish kerak. Shuningdek, o'qituvchilarni texnik sohalarda bo'yicha qo'shimcha treninglardan o'tkazish zarur. Bu o'qituvchilarni texnik atamalar, usullar va muammolar bilan tanishtiradi. Shuningdek, o'qituvchilarga o'z sohasidagi xususiyatlarni tilga o'rgatish bo'yicha maxsus pedagogik metodlarni o'rgatish kerak. [Mamatov A, 2020: 76].

Xorijiy tilni o'rgatishda interaktiv o'yinlar, vazifalar va simulyatsiyalardan foydalanish talabalar uchun o'rganishni qiziqarli va foydali qiladi. Masalan, real dunyo vaziyatlarini simulyatsiya qilish, texnik xatoliklarni tuzatish, ilmiy maqola yozish va boshqalar yordamida talabalarga tilni o'rgatish. Texnik yo'nalish talabalariga xorijiy tilni o'rgatishda mustaqil ishlash va o'rganish imkoniyatlarini yaratish zarur. Onlayn kurslar, mobil ilovalar va o'quv resurslari yordamida talabalarga o'z sur'atida va ehtiyojiga qarab tilni o'rganish imkoniyatini berish kerak. Darsliklarda og'zaki nutqni rivojlantirishga yo'naltirilgan amaliy mashqlar va topshiriqlar bo'lishi kerak. Talabalar o'rtasida guruhli muhokamalar, taqdimotlar, intervyular va texnik muammolarni muhokama qilish orqali og'zaki til ko'nikmalarini oshirish mumkin. Texnik sohalarda xorijiy tilni o'rgatish uchun maxsus va zamonaviy o'quv materiallari, videodarslar, interaktiv kurslar va texnik ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan resurslar ishlab chiqilishi kerak. [Jumaniyozov N., 2018: 90].

Bu borada chet el tajribalarini o'rganadagan bo'lsak, oliy o'quv yurtlarida talabalarni chet tillariga o'qitish tajribalari turli mamlakatlarda farqlanadi, o'qitish turli pedagogik metodlarga asoslanadi lekin umumiy yo'nalishlar va usullar mavjud. Bu sohada xorijda bir nechta mashhur o'quv usullari mavjud, jumladan:

Kompyuter va texnologiyalardan foydalanish:

Blended learning (aralash o'qitish): Yuzma-yuz va onlayn ta'limni birlashtirish orqali talabalar ko'proq vaqtni mustaqil o'rganishga bag'ishlashi mumkin.

Gamifikatsiya: Talabalarga o'qishni qiziqarli qilish uchun o'yin elementlari qo'shiladi. Misol uchun, o'yinlar orqali so'z boyligini kengaytirish yoki grammatikani mustahkamlash.

Interaktiv platformalar: Duolingo, Babbel, Kahoot kabi mobil ilovalar talabalar uchun qiziqarli va samarali o'rganish imkoniyatini yaratadi.

Communicative Language Teaching (CLT) (tilni kommunikatsiya vositasi sifatida o'rgatish) usuli:

Ushbu metod chet tili o'qitishning eng mashhur usullaridan biridir va uni ko'plab xorijiy oliy ta'lim muassasalari qo'llaydi. CLT tilni o'rgatishda faqat grammatikani emas, balki kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishga e'tibor qaratadi. Bu usulda talabalar tilni haqiqiy vaziyatlarda, ya'ni suhbatlarda va muammolarni hal qilishda ishlatishga o'rgatiladi. [Kumaravadi velu, 2006: 100].

Task-Based Language Teaching (TBLT) (tilni o'rganishni aniq vazifalar orqali amalga oshirish):

Bu metod talabalar tildan amaliy ishlar bajarish jarayonida foydalanishadi. O'quvchilar tilni turli vazifalarni bajarish (masalan, intervyu olish, tadqiqotlar o'tkazish) orqali o'rganadilar.

Flipped Classroom:

Bu metodda o'qitishning an'anaviy usuli teskari qilib qo'yiladi. Talabalar darsdan oldin video yoki boshqa o'qitish materiallarini mustaqil ravishda o'rganadilar va dars davomida o'qituvchi bu materiallar ustida munozara, tahlil yoki amaliyot olib boradi.

Language Immersion (tilga sho'ng'ish, cho'mish):

Chet tillari o'qitishning eng samarali usullaridan biri — bu tilga butunlay "sho'ng'ish". Talabalar to'liq chet tili muhitida o'qib, chet elga tashrif buyurib yoki chet tilida muloqotda bo'lishadi. Ko'plab universitetlar talabalar uchun almashinuv dasturlari, malaka oshirish va tilni chuqurroq o'rganish imkoniyatlarini taqdim etadi.

LSP (Language for Specific Purposes) (maxsus maqsadli til):

Oliy ta'limda chet tilini o'rgatishda mutaxassislikka oid yondashuvlar ham ommalashgan. Masalan, tibbiyot, huquqshunoslik, iqtisodiyot kabi sohalarga oid chet tili kurslari. [Richards, Rodgers, 2014: 17].

Bundan tashqari, ko'plab universitetlar va til markazlari o'qitish usullarini yangi pedagogik tadqiqotlar va metodologiyalar asosida yangilab boradi. Xususan, o'qituvchilar va talabalar o'rtasida yaxshi muloqot va samarali o'qitish tizimlarini yaratish maqsadida doimiy ravishda innovatsion yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Bu tajribalarga misol sifatida AQSH, Buyuk Britaniya, Germaniya, va boshqa rivojlangan davlatlardagi oliy ta'lim tizimlarini keltirish mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, texnik yo'nalishlardagi talabalarga xorijiy tillarni o'rgatish jarayonida bir qator muammolar mavjud, ammo ular zamonaviy pedagogik usullar, interaktiv resurslar va soha xususiyatlariga moslashtirilgan darsliklar yordamida samarali hal qilinishi mumkin. O'qituvchilarning tayyorligini oshirish, talabalar uchun amaliy tilni o'rganish

imkoniyatlarini yaratish va texnik atamalarni o‘rgatish orqali bu jarayonni yanada samarali qilish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Richards, J.C., & Rodgers, T.S.** *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge University Press. 2014 P. 16-28.
2. **Kumaravadivelu, B.** *Understanding Language Teaching: From Method to Postmethod*. Lawrence Erlbaum Associates. 2006. – P. 83-134.
3. **Nation, P., & Macalister, J.** *Language Curriculum Design*. Routledge. 2010. – P. 136-140.
4. **Mamatov, A.** *Chet tili o‘qitishning innovatsion metodlari va ularning texnik sohalarda qo‘llanishi*. Toshkent: O‘qituvchilar nashriyoti **2020.B. 74-83**.
5. **Jumaniyozov, N.** *Chet tilini o‘rganishda metodik yondashuvlar va ularning texnik soha talabalariga qo‘llanishi*. Toshkent: TDTU Nashriyoti **2018. B. 53-98**.